

IMPLICAÇÕES DA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA COMO COADJUVANTE TERAPÊUTICO NA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: REVISÃO DE LITERATURA

Luís Henrique da Silva Lima ¹; Tharley Rodrigo Eugênio Duarte².

¹Residente de Clínica Médica, Universidade Federal de Jataí, COREME. Jataí, GO, Brasil.

² Mestre em Ciências aplicadas à Saúde e doutorando em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, ICB. Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição patológica crônica, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. De caráter multifatorial e de alta prevalência, é um importante fator de risco para uma série de agravos de saúde, sobretudo cardiovasculares e renais. As intervenções terapêuticas da HAS - além do uso de medicamentos anti-hipertensivos - envolve mudanças no estilo de vida, especialmente a adoção de prática regular de exercícios físicos, dieta saudável e controle de peso. **Objetivos:** Avaliar a repercussão da prática regular de atividade física como coadjuvante terapêutico na hipertensão arterial sistêmica. **Metodologia:** Foram pesquisados artigos a partir das bases de dados *SciELO* e *PubMed* com as palavras chaves hipertensão arterial, exercício físico e saúde publicados entre 2018 e 2023 selecionando um total de 12 artigos, após a leitura dos resumos, 5 artigos preenchem os critérios deste trabalho, sendo lidos na íntegra. **Resultados:** Os exercícios físicos podem ser classificados em duas modalidades - aeróbicos e resistidos - e ambos se mostraram efetivos na redução dos valores pressóricos em indivíduos hipertensos. Há uma associação inversamente proporcional entre prática de atividade física e níveis pressóricos. Estudo demonstrou que atividades aeróbicas podem reduzir, em média, até 3,0 mmHg e 2,5 mmHg de pressão arterial (PA) sistólica e diastólica, respectivamente. Treinos resistidos reduziram 3,2 mmHg em níveis sistólicos e 3,5 mmHg em níveis diastólicos. Não houve diferença de resultados em entre sexo feminino e masculino. Outros dados apontam que em casos de HAS leve ou moderada, o exercício físico pode ter ação importante nos níveis pressóricos a ponto de permitir ao paciente hipertenso redução da dosagem de anti-hipertensivos ou ainda, controle da PA sem tratamento medicamentoso. A responsividade dessa medida se aplica em torno de 75% dos casos. **Conclusão:** A prática regular de exercícios físico é um fator importante de um estilo de vida saudável e se mostrou eficaz como tratamento coadjuvante na hipertensão arterial. Portanto, esse hábito deve ser incentivado por parte dos profissionais de saúde afim de obter melhores resultados no controle da pressão arterial e no alcance de metas terapêuticas.

Palavras-chave: *exercício físico; hipertensão arterial; saúde.*

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.